

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541223>

УДК 82-21

Беринская Я. Д.

Беринская Яна Денисовна, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Россия, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 51. E-mail: yana_berinskaya@mail.ru.

Историческая проблематика драмы М. Андерсона «Королева Елизавета»

Аннотация. В данной статье осмысливается отношение к историческому материалу среди драматургов США XX в. на материале творчества такого американского писателя, как Максвелл Андерсон. Подробно исследуется авторская философия истории Андерсона, воплотившаяся в пьесах драматической трилогии о Тюдорах (для анализа выбрана трагедия «Королева Елизавета»). В статье предпринята попытка реконструировать авторскую концепцию исторического путем изучения динамической взаимосвязи формальных и содержательных элементов драматического текста, а также вниманием к рассмотрению вопросов, связанных с изображением исторических личностей в литературе. Производится анализ драмы «Королева Елизавета» с точки зрения исторического материала, поэтической формы, характеров персонажей и специфики конфликта трагедии, а также формируются представления о некоторых эстетических воззрениях М. Андерсона, в частности о его взглядах на изображение истории в искусстве и место поэзии в театре.

Ключевые слова: Максвелл Андерсон, трагедия, историческая драма, поэтический язык, белый стих, Елизавета Тюдор, поэтика историзма.

Berinskaia I. D.

Berinskaia Iana Denisovna, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Russia, 620075, Sverdlovsk region, Yekaterinburg city, ave. Lenina, 51. E-mail: yana_berinskaya@mail.ru

Historical problems of M. Anderson's drama “Elizabeth the Queen”

Abstract. In this article, the attitude to historical material among the playwrights of the USA of the XX century is comprehended based on works of such an American writer as Maxwell Anderson. The author's philosophy of history, embodied in the plays of the Anderson's dramatic trilogy about the Tudors, is studied in detail (the tragedy “Elizabeth the Queen” is chosen for analysis). The article attempts to reconstruct the author's historical concept by studying the dynamic relationship of formal and substantive elements of a dramatic text, as well as by paying attention to the consideration of issues related to the depiction of historical figures in literature. The analysis of the drama “Elizabeth the Queen” is carried out from the point of view of historical material, poetic form, the depiction of characters, and the specifics of the conflict of the tragedy, as well as ideas about some aesthetic views of M. Anderson, in particular the depiction of history in art and the place of poetry in the theater.

Key words: Maxwell Anderson, tragedy, historical drama, poetic language, blank verse, Elizabeth Tudor, poetics of historicism.

Джеймс Максвелл (Максуэлл) Андерсон (англ. Maxwell Anderson, 1888-1959) – широко известный американский драматург и теоретик театра, пик славы которого приходился на тридцатые-сороковые годы прошлого века. Андерсоновские пьесы пользовались необычайной популярностью, в постановках играли знаменитые актеры того времени такие, как М. Брандо, Р. Харрисон, К. Корнелл и другие. Авторитет Андерсона был настолько высок, что ему присваивали множество пышных титулов. Например, «король бродвейской интеллигенции». Максвелл Андерсон написал около сорока пьес и радиосценариев, включающих такие разнообразные формы, как музыкальная комедия, бытовая комедия, историческая драма, фэнтези и поэтическая трагедия. По объему творчества, разнообразию сюжетов и драматических форм Андерсон превосходит большинство своих современников.

Максвелл Андерсон был одним из самых успешных авторов трагедий, которые до сих пор представляла американская сцена. Кроме того, он был первым американским драматургом, сделавшим поэтическую форму популярной на американской сцене. Он пытался возродить поэтический язык трагедий. Более тридцати его пьес были представлены на Бродвее, многие из них были очень успешны. Однако, несмотря на все это, интерес к его персоне утих уже к концу XX века.

Как уже было отмечено выше, престиж Андерсона возрастает с начала 1930-х годов благодаря двум историческим драмам: «Королева Елизавета» («Elizabeth the Queen», 1930) и «Мария Шотландская» («Mary of Scotland», 1933). 1930 год, в котором «Королева Елизавета» была представлена на Бродвее, ознаменовал начало серии драматических произведений в стихах, написанных Андерсоном для театра. До этого времени его творчество можно было отнести к журналистскому направлению, хотя он пробовал свой талант в поэтической среде в «Белой пустыне» («White Desert», 1922). В последующие годы Андерсон активно использовал исторический

и биографический материал для написания пьес, для более точного изображения персонажей и создания атмосферы; и в использовании истории и биографии он был чрезвычайно успешен.

«Королева Елизавета» как пьеса была откровенным экскурсом в «Елизаветинской драму», а также в жизнь самой королевы Елизаветы. Персонаж придворного шута, сцены с серией каламбуров, использование пьесы в пьесе (фрагмент Генриха IV, использованный в заключительном акте), – все это не просто наводит на мысль о случайных перекличках с шекспировской драмой. Как и многие драматурги елизаветинской эпохи, Андерсон обратился к жизни важных исторических личностей для раскрытия своего сюжета. Что еще более важно, многие части пьесы, особенно сильно эмоциональные сцены, были написаны белым стихом.

Драма Андерсона была написана, во времена, когда прослеживался значительный биографический и литературный интерес к «Королеве-девственнице». Следовательно, было много дискуссий относительно подлинности событий пьесы. Признание того, что события этой истории не совпадают с известными историческими фактами, было сочтено необоснованной критикой. В аристотелевском смысле сюжет считался вероятным и даже, учитывая характер персонажей, задуманных драматургом, неизбежным. Было много критических замечаний такого рода в защиту права поэта пересмотреть общепринятые правила истории. Андерсон хитро приспособил сплетни об истории Елизаветы Тюдор к замыслу трагедии ради более драматического повествования. Привилегия драматической вольности была использована Андерсоном для воссоздания истории любви: страстного, головокружительного романа между двумя доминирующими персонажами, сильными личностями, которые думали лишь о собственном возвышении до вступления в любовные отношения.

Из персонажей, окружающих двор Елизаветы, наиболее привлекательными и четко очерченными являются персонажи

шута и Пенелопы. Оба обладают изяществом и человеческим теплом, которые делают их довольно привлекательными и живыми. Другие персонажи, связанные с судом, не очень четко определены. Они используются для создания атмосферы и придания внешнего вида и атрибутов елизаветинских времен, но они остаются непрístupными призраками, плетущими интриги против Эссекса, чтобы завоевать расположение жестокосердной королевы, обладавшей пронзительным умом. Сесил, мерзавец-советник, который опустился бы до любых уловок, чтобы добиться своей цели, довольно точно изображен. Берли и Бэкон, как исторические персонажи, хорошо вписаны в пьесу, но у них нет движущего интереса или мотива, чтобы сделать их реальными и оживить их на страницах пьесы Андерсона.

Елизавета, королева-девственница Англии, была немолода, когда ее интерес к Эссексу перерос в любовь. Ее рыжие волосы утратили свой мягкий блеск, однако глаза все еще сияли и искрились. Она становилась все более суровой, оставаясь царственной и гордой. В Эссексе она увидела последние остатки своей юности, свой последний шанс по-настоящему жить, свою единственную надежду сохранить сияние женского очарования, с которым она так гордо флиртовала и соблазнила мужчин.

В пьесе «Королева Елизавета» главная героиня предстает перед нами молодой, чувственной, полной желанием любить и быть любимой. Однако в первой сцене первого акта мы видим (точнее узнаем из уст другого персонажа) в первую очередь королеву. Через косвенную характеристику героини – мнение о ней лорда Бэкона – мы узнаем о тех страхах, что живут в ее душе: *“King John is dead; this is Elizabeth, Queen in her own right, daughter of a haughty line there is one man in all her kingdom she fears and that man's yourself, and she has good reason to fear you. You're a man not easily governed, a natural rebel, moreover, a general, popular and acclaimed, and last, she loves you, which makes you the more to be*

feared, whether you love her or not” [3, с.22]. На что Эссекс отвечает Бэкону: *“I do love her! I do!”* [3, с.22].

Она знала, что, когда Эссекс уйдет, она должна быть строгим мастером своего дела, королевой, которая должна составить изящно, но в одиночестве. В пьесе Андерсона она способна на остроумную шутку, она не утратила чувства юмора, но у нее довольно острый язык, который может дать отпор врагам. У нее блестящий ум, благодаря которому она может соперничать с любимым, даже с Беконем, и выйти из словесного поединка невредимой. Ее темперамент очень неустойчив и определенно склонен к пессимизму, что приводит к вспышкам гнева. Откровенная, прямая, предельно реалистичная в своей точке зрения, она не оставляет шансов неверно истолковать свои намерения, когда говорит.

Елизавета очень хочет разделить с кем-то свою жизнь, рассеять пустоту в душе. Но она одинока, всегда будет одинока как женщина в царстве своей силы. Лишь некоторые мужчины могли бы сравниться с ней по достоинству. И когда приходит тот, кто нужен, он слишком сильно желает лишиться ее заветного владения, ее королевства.

Эссекс – сильный персонаж, который смог получить то, что хотел, как только настроился на это. Но он встретил равного себе (и даже более чем), когда столкнулся с Елизаветой. У него с Ботвеллом много общего. Они оба военные и каждый – человек действия, а не слов. Оба добиваются любви или королевства и в итоге теряют обоих. Эссекс более литературен, более изучен, чем Ботвелл. У него большая эмоциональная глубина, более пламенная страсть. Ботвелл более нежный, верный и внимательный. Эссекс – молодой человек, у которого впереди много лет борьбы; Ботвелл старше, но энергичен и был бы более стабильным и устоявшимся в браке, чем Эссекс.

Пьесу «Королева Елизавета» можно считать исследованием характеров, в особенности двух персонажей, Елизаветы и Эссекса, которые выступают в качестве

главной движущей силы пьесы. Когда личности Елизаветы и Эссекса объединяются, оба энергичные, гордые и интеллектуально развитые, тогда страсть, нежность и ненависть вступают в столкновение, что прослеживается в их речи и действиях. Пламенная борьба между Елизаветой и Эссексом бросает вызов интересам любого человека. Понятные всем эмоции стремятся превалировать над персонажами: любовь, ревность и амбиции, в то время как читатель с тревогой и напряженным интересом ждет кульминации событий. Оба (Елизавета и Эссекс) видят в другом черты, которыми они восхищаются, аспекты, которые они хотят лелеять, но при этом у каждого из них есть амбиции, и они завидуют успеху или потенциальной власти другого. Эти черты характера делают их жизни несовместимыми. В борьбе оказывается очевидным, что холодный расчет победит, и это приводит к трагедии: к смерти Эссекса и одиночеству, страданиям Елизаветы.

Андерсон строит свою драму именно на существовании любви, он сосредотачивает все действия пьесы вокруг конфликта власти и страсти. В финале Елизавета признает, что жажда власти одержала победу над ее женским началом.: “<...> *I know now how it will be without you. The sun will be empty and circle round an empty earth . . . And I will be queen of emptiness and death*” [3, с.138].

Казнь Эссекса является победой для Елизаветы-королевы, но в то же время поражением для нее как для женщины.

«В отличие от Ю. О'Нила и других драматургов США XX в., М. Андерсон в своих исторических трагедиях проявил интерес к романтической манере письма. По этому поводу Джон Гасснер писал: «М. Андерсон стал для американского театра тем, чем Шиллер для немецкого и Ростан для французского. Он дал американскому театру романтическую трагедию» [5, с. 865].

Трагедия в представлении писателя была неотделима от поэзии. «Вместе с Гете я считаю, что драматическая поэзия яв-

ляется на сегодняшний день величайшим достижением человека на земле», – утверждал М. Андерсон [4, с. 48]. Данное убеждение драматург реализовал в своей художественной практике, начав писать свои трагедии белым стихом, который считали устаревшим и окончательно вышедшим из моды. Так в американский театр, который никогда не имел своего поэта-драматурга, пришла классическая традиция европейского театрального искусства, на высотах которой – Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, Гете, Шиллер, Байрон, Пушкин, Лермонтов» [1, с.108-109].

Максвелл Андерсон разработал своего рода поэтический диалог, который является уникальным по ритму и стилю. Он не был подражателем, им владела идея развить неповторимый авторский стиль. Андерсону удалось создать атмосферу елизаветинских времен во многом благодаря своему довольно архаичному стилю письма. Сама королева Елизавета излагает свои мысли поэтическим белым стихом, который наделенный воображением Андерсон позволил ей произнести. Некоторые критики находили его творчество недостаточным для того, чтобы называться великой поэзией, но, следует отметить, они отдавали ему должное за то, что он был хорошим писателем и рассказчиком. Возможно, все дело в том, что попытки Андерсона воссоздать атмосферу XVI века заканчиваются драматургическими приемами того же периода. Введение лишь нескольких исторических личностей, мало используемых в драматургии, является скорее недостатком. Ведь такие персонажи, как Бербедрж, Бэкон и Хемминг служат только для того, чтобы придать колорит времени.

«Королева Елизавета» по праву пользуется успехом как историческая драма. В этом почти не остается сомнений, хотя и возникают споры относительно гармонии формы и замысла. Но в трактовке истории, в поэтическом стиле диалога, в сценической эффективности пьеса заслуживает высокой оценки. Андерсон начал писать пьесы с твердой верой в тот факт, что место

поэзии в театре. В «Королеве Елизавете» он объединил свою веру в драматическую поэзию и ранее демонстрируемый интерес к историческим темам, ему удалось создать пьесу с серьезными намерениями и высокой целью.

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на некоторые возможные ошибки в исполнении, драма «Королева Елизавета» выполнила цели своего автора. В данной пьесе зарождается концепция исторического М. Андерсона, согласно которой личностное всегда преобладает над государственным, а вся история есть результат индивидуальных решений той или иной сильно личности, обла-

дающей властью. «Диалектика исторического и личного явно сдвигается в сторону личности, способной своей волей изменять ход истории» [2, с. 37]. Андерсону важно изобразить не столько политические конфликты эпохи, четко следуя историческим событиям, сколько трагедию личности, оказавшейся под гнетом государственной власти; взаимоотношения главных героев, помещенных в условия выбора между человеческим долгом и государственной властью. Историческая составляющая драмы вторична, для Андерсона важны характеры и чувства персонажей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котлярова В.В. Жанровая самобытность исторической драмы США XX века в документально-художественном дискурсе // Мировая литература в контексте культуры. 2013. №2 (8). С. 50-62.
2. Шамина В.Б. Американская драма XX века: основные тенденции развития. Монография – Lambert Academic Publishing, 2011. URL: <http://american-lit.niv.ru/american-lit/shamina-amerikanskaya-drama-xx/index.htm> (дата обращения: 06.04.2022)
3. Anderson M. Eleven verse plays. Elizabeth the Queen. – Florida: HARCOURT, BRACE AND COMPANY, 2012. <https://archive.org/details/elevenverseplays00ande> (дата обращения: 06.04.2022)
4. Anderson M. Off Broadway. Essays about the Theatre. New York: Da Capo Press, 1956. 91 p.
5. Gassner D. Present of the theatre. New York: Simon and Schuster, 1959. 865 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. KotljaroVA V.V. Zhanrovaja samobytnost' istoricheskoi dramy SShA XX veka v dokumental'no-hudozhestvennom diskurse // Mirovaja literatura v kontekste kul'tury. 2013. №2 (8). S. 50-62.
2. Shamina V.B. Amerikanskaja drama XX veka: osnovnye tendencii razvitija. Monografija – Lambert Academic Publishing, 2011. URL: <http://american-lit.niv.ru/american-lit/shamina-amerikanskaya-drama-xx/index.htm> (data obrashhenija: 06.04.2022).
3. Anderson M. Eleven verse plays. Elizabeth the Queen. – Florida: HARCOURT, BRACE AND COMPANY, 2012. <https://archive.org/details/elevenverseplays00ande> (data obrashhenija: 06.04.2022).
4. Anderson M. Off Broadway. Essays about the Theatre. New York: Da Capo Press, 1956. 91 p.
5. Gassner D. Present of the theatre. New York: Simon and Schuster, 1959. 865 p.

Поступила в редакцию 12.04.2022.
Принята к публикации 17.04.2022.

Для цитирования:

Беринская Я. Д. Историческая проблематика драмы М. Андерсона «Королева Елизавета» // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 140-144. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Berinskaia.pdf>